

©Пай Руслан Дмитриевич, Кредина Анна Александровна

Проблемы связанные с общественным пространством в городе Алматы

Аннотация:

В данной статье рассматриваются проблемы общественного пространства в городе Алматы. Общественные пространства играют важную роль в формировании комфортной городской среды. Поэтому важно выявить важные и актуальные проблемы для дальнейшего улучшения структуры города. В исследовании анализируются причины этих проблем. Итогом данного исследования является данные для улучшения общественных пространств города Алматы.

Ключевые слова: городские места, места отдыха, зеленые зоны, развитие, жители, общественные пространства, город, устойчивое развитие, комфортная городская среда, Алматы.

Введение

Большие города сталкиваются с частой необходимостью формировать хорошую качественную общественную пространство в жизни человека. Это играет важную и ключевую роль в обеспечении социальной жизни и развитие городской инфраструктуры. Тема моя посвящена проблемам общественных пространств и их влияние на жизнь горожан, она просматривает как экология и благоустройства безопасности этих мест отражаются на обществе и тема связана с общественными местами. И также проблемы это нехватка доступных мест, перегруженность и неравномерность развития а также безопасность в городе. Есть парки но их бывает мало и не имеет достаточно безопасности и они иногда плохо обустроены для людей, проблемы в обустройстве содержание а также отсутствие безопасности во многих местах, мало света , камер безопасности а также большое загрязнение экологии. Не стоит также забывать о том что город растёт с каждым годом и вместе с этим растёт страна, и все остальные города в том числе. Что означает перегруженность не только Алматы но и всего Казахстана. Изучение этих проблем имеет важных значений не только для понимания развития Алматы но и помощи по формированию комфортной городской среды, нужно дать людям

доступность к безопасным паркам и площадкам а также комфорт и уют.

Литературный обзор

Алматы – город красивый и большой, но чем больше людей и машин, тем больше проблем с удобством для всех. Сейчас главное – это привести в порядок парки, скверы и набережные. Есть идея сделать зелёную сеть для того чтобы все парки и зоны отдыха были связаны между собой. Ещё хотят реки и озёра превратить в центры культуры, где можно хорошо отдохнуть на концертах и фестивалях. В Алматы полно пробок, машин становится все больше, из за этого становится опасно для пешеходов и не только, особенно детям опасно а также грязный воздух и шум. Многие говорят, что в центре надо меньше машин, больше мест для пешеходов и нормальный общественный транспорт. Это не только для экологии хорошо, но и для всяких кафе, рынков и где просто погулять. Большую роль в создании комфортного города играет качество городской инфраструктуры. Это не только лавочки, освещение и тротуары, но и безопасность. В Алматы нужно грамотное освещение улиц, в велодорожки, и удобные дороги для пешеходов. Есть и другая сложность нет чёткого понимания, что именно считать общественным пространством и как его правильно обустроить. Из-за этого разные районы города развиваются без единой идеи. Одни места выглядят современно и удобно а другие заброшены и неухожены. Архитекторы и урбанисты утверждают, что нужен человеческий масштаб, чтобы человеку было комфортно идти сидеть, отдыхать, чтобы при этом была безопасность, чистота, красота. Многие здесь привыкли к тому, что есть, и не добиваясь чего-то другого, мирятся. Но без привлечения непосредственно горожан никак нельзя создать действительно комфортную среду. Исследователи верят, что нужно регулярнее спрашивать человека что ему нравится, что ему не хватает, как он хочет видеть его район. Это приближает город к людям. Кроме того, создание общественных площадей связано и с экономикой. Принятые и красивые места привлекают инвесторов, туристов и бизнес. Например, кафе, ярмарки и культурные события приносят доход и открывают рабочие места. Таким образом, благоустройство парка и площади это не только о удобстве выходцев, но и немаловажная часть развития экономики города. Есть и другие казахстанские города, которые уже приступили к образованию новых общественных пространств, к улучшению набережных и пригородов. Это уменьшает напряжение центра и делает жизнь в районах легче. Но нельзя не учесть культурные традиции

новые районы нужно сочетать новую современность с историей и природой города. В целом, основные проблемы общественных пространств Алматы — это зеленые места нет, недостаточная организация городского планирования и недостаточное участие жителей. Разрешение этих вопросов может быть только при формировании развития одной из них — экологии, транспорта, экономики, культуры одновременно. Формирование безопасности, красоты и доступности общих мест — это один из процессов пути к тому, чтобы Алматы стал комфортным и современным городом, где всякому человеку будет комфортно жить, гулять и тратить время с друзьями и семьей или просто наслаждаться жизнью в городе

Основная часть

В этом облаке слов (“Чего вам не хватает в общественных пространствах”) чаще всего используют слова по типу площадок, освещения, скамеек, парков, частоты, а также люди говорят про нехватку интересных мероприятий, мусорок и магазинов.

2. Что для вас является главным в общественном пространстве?

78 ответов

Данная диаграмма показывает что для людей является главным в общественном пространстве. Как мы видим главное для людей является чистота и порядок, а также безопасность, место для отдыха, спортивные и детские площадки. Также мы видим что чистота и порядок является самым важным пунктом в общественных пространствах.

3. Насколько вы довольны состоянием общественных пространств в Алматы? (1 - совсем не доволен, 7 - Очень доволен)

78 ответов

На этой диаграмме мы видим что 37% людей средне довольны состоянием общественных пространств в Алматы, но также есть 29% которые довольны на среднем уровне.

4. Что, по вашему мнению, является главной проблемой общественных пространств в Алматы?

78 ответов

Здесь мы видим, что основная проблема — это мусор и грязь а также недостаток скамеек и плохое состояние дорог, а также не менее важно это недостаток безопасности.

10. Какие новые общественные пространства вы хотели бы видеть в Алматы?

78 ответов

Данная диаграмма показывает чего люди бы хотели видеть в Алматы, более 50% голосует за то что бы построили новые современные скверы, 50% за то что бы было больше пространства для молодежи и спорта и меньше 50% за то что бы построили новые парки и поставили больше велодорожек.

13. Какие факторы мешают вам чаще посещать общественные пространства?

78 ответов

Здесь мы видим какие факторы мешают людям посещать общественные пространства, 39% ответили за отсутствие интересных мероприятий. 37% за небезопасность и 34% за отдаленность от дома.

11. Насколько важно, по вашему мнению, развитие общественных пространств для города Алматы?

78 ответов

Мы можем видеть, что развитие общественных пространств очень важно для населения Алматы, так как более 60% проголосовало за то что развитие пространств это очень важно

Заключение

Вывод этой статьи заключается в том что бы показать и осветить проблему общественных пространств города Алматы. Также предоставить данные об улучшении парков и скверов.

Список литературы:

1. Соболева Е.Г.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ

https://drive.google.com/file/d/1AK--8_Mm0-2SI0WTfMEcCKLvMqf9xYGA/view?usp=sharing

2. Н.К. Нурланова, Ф.Г. Альжанова, З.Т. Сатпаева / Экономика: стратегия и практика, No 2 (16), 2021 г.

<https://drive.google.com/file/d/1jd9Eno70GTVvdpOxlQPifxnh-SpBHI7f/view?usp=sharing>

3. Еркнат Зайтов магистр архитектуры, менеджер Центра урбанистики при АО «Центр развития города Алматы», ассистент профессора Каспийского университета,

<https://drive.google.com/file/d/15atEbXLK1bTVCluGYDmEanzdLp9OwHCn/view?usp=sharing>

4. Гайнеддинова З.Р.1, Андрушко Т.А.1 ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ «ГОРОДСКИХ ПАРКОВ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» В КАЗАХСТАНЕ

https://drive.google.com/file/d/1aTrR2vQDDNOZ6Pz_Lli-LaNwMqhZJ5-d/view?usp=sharing

5. © Нурланова Н.К. ГОРОДА КАК ТОЧКИ РОСТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

https://drive.google.com/file/d/1Gzw9xjBwAig15tV6_0J_XJW3sFOmWD8U/view?usp=sharing

6. Кадыров Т.Э. – соискатель, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Общественные пространства: феномены, тенденции и процессы

https://drive.google.com/file/d/17E_8Q_dwG1Xa9JN91biTmMr0ug-KWxFk/view?usp=sharing

7.Перькова Маргарита Викторовна,Профессор, кандидат архитектуры, БГТУ им. В.Г. Шухова,заведующий кафедрой «Архитектуры и градостроительства»,г. Белгород, Заикина Анастасия Сергеевна, Магистрант, БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород

<https://drive.google.com/file/d/1XigKhE0ndypx2CkhgrWSblwnsmvPoLsr/view?usp=sharing>

8. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ,ПРОСТРАНСТВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ,(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛМАТЫ), Бакытбеккызы И.

9. Ращенко А.В., асс.,Перькова М.В., канд. арх., проф.Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ*

<https://drive.google.com/file/d/14xuYB4TikckqxZL5EsGXF AmpyQMpCrXz/view?usp=sharing>

10. Урбанистика Правильная ссылка на статью: Зазуля В.С. — Проблематика и тенденции развития общественных пространств: отечественный и зарубежный опыт.Проблематика и тенденции развития общественных пространств: отечественный и зарубежный опыт

<https://drive.google.com/file/d/1izWxLa3fZM3cZb3IpbPs7I1jNaaPKuD-/view?usp=sharing>

11. Проблемы формирования комфортной и безопасной среды дворового пространства в условиях развития жилищного строительства. Кульков А.А. 1, Рогожникова А.А. 11.Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань, Россия

<https://drive.google.com/file/d/19QXMPH22PkTj70QVQUR4nFsi9pdNX4Ck/view?usp=sharing>

12. Кадыров Тимур Эрнестович,заместитель главного архитектора

https://drive.google.com/file/d/1vYIDWLG7sm_znRO3a7MB5BQk8x6wyayk/view?usp=sharing

13. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И ТЕРРИТОРИИ,НА ПОРОГЕ ГОРОДА ПРИ ВЪЕЗДНЫХ МАГИСТРАЛЯХ г.АЛМАТЫ. Шынкожаева А.Ж.1, Есенжолов Б.Н.2, Ибрагимова К.Т.3, Самойлов К.И.4

https://drive.google.com/file/d/1R2mU2_PDzegM3bOFv7fdzFRPWFuanELV/view?usp=sharing

14. Трансформация общественных пространств Алматы /Transformation of public spaces in Almaty

https://drive.google.com/file/d/1ViC6sFORaN5BEnzFOcO7zjTCO3ua_LMp/view?usp=sharing

15. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ТУРКЕСТАНА, Самоилов К.И.1, Джакипова Г.С.2, Маханбеткызы Х.3

<https://drive.google.com/file/d/1IJ-DhNrIJSUPIWJPp5zZtbLgzbWBvI7/view?usp=sharing>